

TRANSTORNOS DO NEURODESENVOLVIMENTO EM CRIANÇAS INDÍGENAS DA AMAZÔNIA: DETERMINANTES E ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO PRECOZE

Guilherme Marroques Noleto – Centro Universitário Presidente Antônio Carlos – guimarroques@gmail.com
Wellyton Kelvy Pereira Santos - Centro Universitário Presidente Antônio Carlos - wellytonkps@gmail.com
Rodrigo Kauan Vailati - Centro Universitário Presidente Antônio Carlos - rodvailatiacad@gmail.com
Lucas Sinomar Silva Carvalho - Centro Universitário Presidente Antônio Carlos - lucassinomar@gmail.com
Filipe Leite Morais - Centro Universitário Presidente Antônio Carlos - filipemorais.araguaina@gmail.com
Fábio Serra Barbosa Da Silva – Universidade Federal de São Paulo - fabioserra@hotmail.com

INTRODUÇÃO: Os transtornos do neurodesenvolvimento (TND), como o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e o Transtorno do Espectro Autista (TEA), representam desafios significativos para a saúde infantil global. Em populações indígenas da Amazônia, esses transtornos são frequentemente subdiagnosticados e subtratados devido a fatores culturais, geográficos e limitações no acesso aos serviços de saúde especializados. Estudos indicam que a prevalência de sintomas de TDAH entre crianças indígenas é elevada, sugerindo a necessidade de atenção específica a essa população. Além disso, há um aumento significativo no número de alunos indígenas diagnosticados com TEA a partir de 2010. **OBJETIVOS:** Analisar os fatores determinantes dos TND em crianças indígenas da Amazônia e identificar estratégias eficazes de intervenção precoce adaptadas a essas comunidades. **METODOLOGIA:** Foi realizada uma revisão integrativa da literatura, seguindo as diretrizes do método PRISMA. As bases de dados SciELO, PubMed e Google Acadêmico foram consultadas utilizando os descritores: "transtornos do neurodesenvolvimento", "crianças indígenas", "Amazônia" e "intervenção precoce". Foram incluídos artigos publicados entre 2015 e 2025, nos idiomas português e inglês, que abordassem a prevalência, fatores associados e intervenções relacionadas aos TND em populações indígenas da Amazônia. **RESULTADOS:** A análise revelou que fatores socioeconômicos, ambientais e culturais influenciam significativamente a ocorrência e o manejo dos TND nessas comunidades. A exposição a condições adversas, como desnutrição e doenças infecciosas, pode impactar negativamente o desenvolvimento neuropsicomotor. Além disso, a falta de profissionais de saúde capacitados e a alta rotatividade desses profissionais nas áreas indígenas dificultam o diagnóstico e a intervenção precoce. Programas de capacitação de profissionais de saúde na Amazônia Legal têm sido implementados para fortalecer a atenção integrada às crianças indígenas, visando promover o desenvolvimento infantil e a identificação precoce de atrasos. **CONCLUSÃO:** A implementação de estratégias de intervenção precoce culturalmente sensíveis é essencial para melhorar o diagnóstico e o manejo dos TND em crianças indígenas da Amazônia. A capacitação de profissionais de saúde locais, o envolvimento das comunidades e a adaptação de ferramentas de triagem às especificidades culturais podem contribuir para a redução das desigualdades em saúde e promover o desenvolvimento integral dessas crianças.

Palavras-chave: Transtornos do Neurodesenvolvimento, Crianças Indígenas, Amazônia, Intervenção Precoce, Saúde Infantil.

REFERÊNCIAS:

- AZEVEDO, P. V. B.; CAIXETA, L.; ANDRADE, L. H. S.; BORDIN, I. A. Attention deficit/hyperactivity disorder symptoms in indigenous children from the Brazilian Amazon. *Arquivos de Neuro-Psiquiatria*, v. 75, n. 4, p. 243-247, 2017. DOI: 10.1590/0004-282X20170037.
- NUNES, R. O.; MARINHO, S. P. L.; BORGES, J. C. S.; RIBEIRO, M. N. V. U. Crianças indígenas: o brincar ao ar livre e o transtorno de déficit da natureza. *Revista Educere Et Educare*, v. 18, n. 45, p. 163-178, 2023. DOI: 10.48075/educare.v18i45.29832.
- SILVA, A. S. A.; MULLER, F. H. L. Transtorno do espectro do autismo na sociedade indígena: limites e possibilidades para inclusão escolar na educação infantil. *Anais do Congresso Internacional de Educação e Diversidade - CINTEDI*, 2024. Disponível em: https://editorarealize.com.br/editora/anais/cintedi/2024/TRABALHO__EV196_MD1_ID2903_TB580_21032024234903.pdf. Acesso em: 10 mar. 2025.

SOUZA, M. A.; SILVA, R. P.; LIMA, M. F. Desafios no diagnóstico e manejo do transtorno do espectro autista em populações indígenas brasileiras. *Revista Brasileira de Neurologia*, v. 56, n. 2, p. 15-22, 2020. DOI: 10.5327/Z1676-2649202000020003.

FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA (UNICEF). UNICEF capacita profissionais de saúde na Amazônia Legal para atenção integrada às crianças indígenas. Brasília: UNICEF, 2023. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/comunicados-deimprensa/unicef-capacita-profissionais-de-saude-na-amazonia-legal-para-atencaointegrada-criancas-idigenas>. Acesso em: 20 mar. 2025.